

**WORTLPRESS ADMIN PANELIGA KIRISH VA SAYTGA
MA'LUMOTLAR KIRITISHNI BOSLILASH**

Qodirov Sardor Xusan o'g'li

Sayingiz uning ichidagi ma'lumotlari bilan qimmatli hisoblanadi. Shunday ekan, yangi ochilgan sayingizni hammaga kerakli, qiziqarli, foydali bo'lgan ma'lumotlar bilan boyiting!

Shunday maqolalar yozingki, sayingizga bir marta kirgan foydalanuvchi keyingi kun ham sayingiz manzilini yodida saqlab, maqolalarin- gizni o'qish uchun sayingizga qayta tashrif buyursin. Foydalanuvchilaringiz va sayingiz mehmonlari qanelialik ko'p bo'lsa, sayt obro'si ham shuncha oshadi va sayt orqali pul ishlash imkoniyati ko'payadi. Sayingiz mashxurligi esa unga kiritayotgan ma'lumotlaringizga bog'liq.

Sayingiz nomidan keyin “/wp-admin” deb yozing va kirish sahifasixii oching.

Sayingiz nomidan keyin “/” belgisi va “wp- admin’” deb yozing. Shunda administratorning saytga kirisli login va parol yozadigan bo’limi ko’rsatiladi. Login va parolingizni yozib kiring.

2. Admin panelda saytga yangi maqola qo’shish bandini tanlang.

Admin interfeysining chap tomonidagi menyudan, “Zapisi” bo’limi ichidan “Dobavit navuyu” bandini tanlang. Bu amaliyot saytga yangi maqola qo’shish sahifasini ochadi.

3. Maqola sarlavhasi va to'liq matnini yozib, ilk maqolangizni saytda chop eting!

Yangi maqola yozish uchun maqola sarlavhasini kiriting va maqolangizning asosiy matnini yozing. Maqolani chop etisli uchun o'ng tomondagi "Opublikovat" tubmasini bosing.

4. Saytingizning asosiy sahifasini brauzerda ochib, yangi maqolangiz chop etilganini ko'ring!

Sayingizning asosiy, foydalanuvchilarga ko'rinadigan sahifasiga o'tganingizda yangi maqolangiz chop etilganini ko'rishingiz mumkin. Endi yozganlaringizni butun dunyo o'qiydi!

Foydalanilgan adabiyot:

www.azamat.uz sayti

www.Aim.uz sayti

